

WORLD LITERATURE

ИСТОРИЯ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАТГАЛИИ

Яскульская Э.

магистр

Докторант Варшавского Университета

Польша, г. Варшава

HISTORY OF THE POMORIANS ON THE TERRITORY OF LATGALE

Jaskolska E.

mgr

University of Warsaw,

Warsaw, Poland

Аннотация

Статья представляет собой описание истории появления старообрядческого согласия в историко-культурной области Латвии Латгалии, расположенной на востоке страны. Включает описание причин притока и оттока старообрядцев на территории Латгалии на протяжении XVIII-XIX веков. Упомянуты важные события для старообрядцев поморцев происходившие в Латгалии, такие как первый старообрядческий Собор Прибалтики и публикация Поморского церковного календаря. В статье представлены имена важных деятелей старообрядчества, например, историка Ивана Заволоко. Статья также содержит описание совместной жизни латгальцев и поморцев на примере художественной литературы, а именно произведений латышских писателей Адольфа Эrsa, Яниса Судрабиньша и Александра Кононова.

Abstract

The article presents the history of the Old Believers consent appearances in the historical and cultural area of Latvia Latgale, located in the east of the country. It describes the reasons of their influx and outflow in the Latgale territory through the XVIII and XIX centuries, as well as other important events for the Old Pomeranians taking place in Latgale, such as the first Old Believers Council of the Baltics and the publication of the Pomeranian church calendar. The article also outlines some important Old Believers figures, for example the historian Ivan Zavoloko, and the joint life of the Latgalian and Pomorians based on the example from fiction, namely the works of the Latvian writers Adolf Ers, Janis Sudrabins and Aleksander Kononov.

Ключевые слова: поморцы, Латвия, Латгалия, старообрядцы, беспоповцы.

Keywords: Pomorian, Latvia, Latgale, Old Believers, Bezpopovites.

Появление поморского согласия на территории Латгалии на прямую связано с началом польско-шведской войны в 1600 году. В 1621 году шведским войскам под руководством короля Густава II Адольфа удалось захватить Ригу. В 1629 году после подписания Альтмарского перемирия южная часть Эстонии и северо-восточная часть Латвии, включая Ригу, оказалась под властью Швеции. В свою очередь Латгалия осталась под влиянием Речи Посполитой.

Одним из самых полных письменных источников, в котором сохранились сведения о поселениях старообрядцев на территории Латвии в середине XVII века является *Хронограф Литовский, сиречь Летописец степенный древлеправославного согласия*. Хронограф был создан приблизительно в период с 1847-1853 гг. в Дегучай, находящимся на территории нынешнего Зарасайского района Литвы. В хронографе представлены события 1652-1850 гг., отражающие историю поселения и проживания старообрядцев в Курляндии, на землях Великого княжества Литовского и северо-западной части России. Авторство хронографа приписывается старообрядцу Василию Золотову, родившемуся в

Москве в 1786 году в купеческой семье старообрядцев федосеевцев. Автор памятника был певчим во многих старообрядческих-беспоповских общинах, являлся также переписчиком книг и историком, им написано множество книг по истории старообрядцев Литвы, Латвии и западной части России. Однако многие его рукописи были изданы в Москве и Вильнюсе лишь много лет спустя после написания. Василий Золотов долгое время прожил в литовском селе Дегучай, где перенес николаевские репрессии с 1840 года. К примеру, в ходе репрессий был опечатан Дегучайский храм, а в 1850 году его и вовсе передали православным. В связи с данными событиями Золотов был вынужден переселиться и последние годы жизни провел в Гатчине под Санкт-Петербургом. Написанный Василием Золотовым хронограф уникален тем, что является оригинальным литературным и историческим произведением староверов-беспоповцев. В него включены духовные стихи, рассказы и воспоминания местных старообрядцев, сведения из полемических и исторических старообрядческих сочинений, фрагменты законодательных актов, отрывки из светских книг по истории, а также собственные сочинения Золотова.

Стоит подчеркнуть, что хронограф является письменным памятником истории староверия в Литве и Курляндии со второй половины XVII века до первой половины XIX века.

Согласно памятнику, созданному Золотовым, первые организованные группы старообрядцев появились в Курляндском герцогстве в 1659 году. Говоря о Латгальском крае, в 1660 году около города Динабург на мызе Лигинишки был построен молитвенный дом – первый храм древлеправославного христианства на данной территории. Стоит отметить, что храм в Лигинишках существовал долгое время, а именно на протяжении 1660-1837 гг. Именно в этом храме служил один из первых старообрядческих пастырей, иерей дораскольного рукоположения Терентий и его приемники – наставники Афанасий Терентьевич и Стефан Афанасьевич. Следует упомянуть, что в 2001 году по инициативе старообрядческого общества Беловодье на средства, собранные всеми поморскими общинами Латвии совместно, на месте Лигинишского храма, на перекрестке улиц Базницас и Лигинишку был установлен памятный крест. Известно, что уже в 1659 году в деревне Войново, на современной территории Резекненского края Латвии проживали старообрядцы. Стоит отметить, что община считается старейшей в Латвии и существует до сих пор. Еще одной старейшей общиной Латвии считается община, основанная в 1673 году в деревне Ломы, находящаяся на территории современного Прейльского края [Podmazovs, 2001:10].

Большая часть современной территории Латвии, которая входила во второй половине XVII века в состав Речи Посполитой, Курляндского герцогства и Швеции находилась в тяжелом состоянии разрухи после польско-шведской войны. По итогам войны Рига и Ливония были присоединены к Швеции, а Латгалия и Курляндия остались под властью Речи Посполитой. Численность населения резко сократилась по причине послевоенного положения и эпидемии чумы, в связи с чем землевладельцы Латгалии были заинтересованы в рабочей силе для земель своих имений. В притоке работников была также заинтересована власть Речи Посполитой во главе с королем Яном Собеским, период правления которого пришелся на 1674 – 1696 гг. Королем был издан указ о свободном жительстве раскольников в польских пределах.

К основным притокам старообрядцев на территорию Латгалии в XVIII веке можно считать петровские указы с 1713 года, разорение Ряпиной мызы в 1719 году, а также всемилостивейшие манифесты.

Петровские указы 1713 года накладывали на старообрядцев ряд ограничений, которые были неприемлемы для представителей древлеправослав-

ной веры. К таким ограничениям относились денежный откуп за ношение бороды, запрет на доступ к общественным должностям, а также обложение двойным налогом. Беглецы в основном селились в Илукстском, Режицком и Динабургском уездах. Однако, стоит отметить, что петровские ущемления старообрядцев имели и иную сторону, о которой говорит И.А. Прозоров в *Истории старообрядческой церкви*:

[...] таким образом царь Петр открыто признал существование старообрядцев и как бы дал им санкцию на открытое государственное существование [Прозоров 2002:20].

Согласно указу 1835 года, старообрядцы были разделены на три группы: самые вредные, вредные и менее вредные. К первой группе относились так называемые сектанты, которые отказывались молиться за царя, несомненно, в эту группу попадали федосеевцы, подвергавшиеся самому жестокому преследованию. К категории вредных относились все остальные беспоповцы, к которым относились поморцы. Менее вредной группой считались поповцы [Прозоров 2002:25]. Из вышеупомянутой классификации вытекает, что в бегство были вынуждены отправиться, в первую очередь, беспоповские согласия, к которым относились федосеевцы и поморцы, именно они составляли наибольший поток переселенцев на современную территорию Латвии в начале XVIII века, в частности в Латгалию.

После периода всемилостивейших манифестов¹, окончательно закончившегося при Николае I, издавшем ряд дискриминирующих указов, в ходе которых старообрядческие молитвенные дома были закрыты, купола и кресты снесены, богослужения запрещены, а браки признаны недействительными, на территории современной Латвии хлынула волна представителей старообрядцев. Среди них были в основном представители федосеевского согласия.

Вторая волна переселения старообрядцев в Латгалию связана с разорением Ряпиной мызы. Ряпина мыза, находящаяся в Юрьевском уезде в 1710 году была подарена князем Меншиковым наставнику федосеевского согласия Феодосию Васильеву. В свое время, ныне эстонский городок под названием Ряпино, был главным духовным центром староверов федосеевцев, в нем также располагалась Ряпинская обитель. Стоит отметить, что федосеевцы переселились на мызу лишь после того, как место наставника принял сын Феодосия Евстрат. На мызе федосеевцы, главным образом, занимались рыболовством и хлебопашеством. В их распоряжении также были кузница и многие другие хозяйственные постройки. На мызе федосеевцы

1 К всемилостивейшим манифестам, после которых на территорию Латвии вернулась часть старообрядцев относятся манифесты 1801, 1814 и 1826 гг. Манифест 2 апреля 1801 г. – об облегчении участи преступников и о сложении казенных взысканий,

изданный вскоре после вступления Александра I на престол. Манифест 30 августа 1814 г. – по случаю мира с Францией. Манифест 1 января 1826 г. – при восшествии на престол Николая I.

прожили около 9 лет. В 1719 году бывший наставник Константин Федоров, после присоединения к православной церкви совершил донос, в результате которого мыза была разорена, а федосеевцем, проживающим на ней, пришлось отправиться в бегство. Именно в этот период многие федосеевцы переселяются в Курляндию и Лифляндию. Федосеевцы также перебираются во многие другие места, к примеру, в Валахию и Стародубье. Стоит упомянуть, что донос касался скрывающихся солдат и оказался ложным, но несмотря на это в 1722 году Ряпинская обитель была полностью уничтожена, а церковная утварь к которой относились иконы, колокола и священные книги были перевезены в Юрьевскую Успенскую церковь².

Однако история старообрядческого согласия на территории Латгалии знает не только приливы, но и оттоки. Ярким примером тому является вторая половина XVIII века, когда в 1772 году после раздела Речи Посполитой Латгалия была присоединена к Российской империи и вошла в состав Псковской губернии как Двинская провинция, а затем в 1777 году стала частью Полоцкого наместничества и была разделена на Двинский, Режицкий и Люцинский уезды. Старообрядцы, приспособившись к жизни в Речи Посполитой, были вынуждены снова переселиться в Польшу. Вторым побегом староверов с территории Латвии на польские земли следует назвать 1795 год, когда Курляндское герцогство также вошло в состав Российской империи. Наконец третья волна была связана с военными событиями 1812 года. В основном старообрядцы переселялись в районы Сейненщины, Сувалк и Августовщины, находящихся в составе Восточной Пруссии в период с 1795 - 1807 гг. Стоит подчеркнуть, что старообрядцы переселялись не только на территорию Польши, но также в Украину, а именно в Житомирщину [Заварина 1986: 9].

Несмотря на то, что основная активность старообрядцев Латвии сконцентрирована в центре событий Рижской Гребенщиковской общины, которой принадлежит самый большой древлеправославный поморский храм в мире, в Латгалии также происходили значимые события для поморцев Балтии. К примеру, в 1832 году на Варковской мызе Динабургского уезда состоялся первый Собор старообрядцев Прибалтики. В соборе приняли участие наставники и представители из многих общин Латгалии и Земгалии³. На соборе были затронуты вопросы порядка избрания наставников, почитания обычаев старины, а также бессвященословных браков. На соборе также был выбран Духовный Совет, который состоял из 6 человек. Руководителем со-

вета был избран Сысой Назарьевич, который являлся наставником Масловской общины [Mekšs, Žilko 1997: 73-88].

Не менее важное событие для поморской общины произошло в 1911 году, когда в городе Двинске в начале июля состоялся первый Всероссийский съезд поморцев. Съезд был посвящен вопросам образования христиан поморской церкви. На тот момент в Латвии работало несколько старообрядческих училищ, из них Нидеркунское, Двинское, Илукстское и Гривское. Активно обсуждался процесс подготовки учителей и программа преподавания материала. В съезде приняло участие 90 участников, среди которых 71 человек имели право голоса. От Латвии было 32 участника, представлявшие Ригу, Двинск, Гриву, Калкуны, Нидеркуны. Литву представили старообрядцы из Вильны и Ковна. Большинство участников были представители из России, из таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Псков, Кострома, Невель и многих других. Среди участников съезда также присутствовали женщины, разумеется находящиеся в меньшинстве. Тем не менее на съезде присутствовало не менее 7 участниц. Почетным председателем съезда был избран Т.А. Худощин [Яксанов 1912: 70-71].

В Резекне после Освободительной войны в Латвии⁴ в 1918 году, приведшей к независимости Латвийской республики, состоялся первый Вселатвийский съезд старообрядцев в 1920 году. На съезде был избран центральный комитет по делам старообрядцев Латвии. Избрание комитета было необходимо, так как община потеряла московское управление и нуждалась в создании собственного руководящего органа.

Именно в Даугавпилсе вышел первый церковный поморский календарь в Латвии и лишь последующие года издавался в Риге. Выход календаря в свет также имеет свою историю. Впервые он был издан в 1912 году в Российской империи под названием Старообрядческий – адрес календарь. Второе издание календаря поморского согласия вышло лишь через 10 лет под названием Календарь – справочник старообрядцев Латвии. Вторым издательством занимался Центральный комитет по делам старообрядцев Латвии. Третье издание календаря также называлось иначе - Старообрядческий календарь на 1927 год. Данный календарь был издан председателем Духовной комиссии старообрядцев Латвии наставником даугавпилсской новостроенской моленной А.И. Екимовым. Последующие пять номеров календаря, вышедших в период с 1927 – 1931 гг., также принадлежат издательству А.И. Екимова. Лишь в 1935 году поморский церковный

2 К.Я. Кожурин, *Ряпино*, "Меч Духовный" 2009, №29, с. 4-5.

3 Земгалия (лат. Zemgale) – историческая область Латвии, находящаяся на юге страны по левому берегу Западной Двины. Свое название берет от древнего балтийского племени земгалов.

4 Освободительная война в Латвии или борьба за независимость Латвии (лат. Latvijas atbrīvošanas karš vai Latvijas brīvības cīņas) – боевые действия на территории Латвии, происходящие во второй половине 1918 года, вызванные провозглашением независимости Латвийской республики Народным советом Латвии, закончившимся подписанием Рижского договора между РСФСР и Латвийской Республикой.

календарь начал издаваться в Риге. Рижское издание начало выходить в свет под редакцией И.Н. Заволоко и наставника Л.С. Мурникова. Начиная с 1940 года календарь переживал не самые легкие времена, включение Латвии в СССР и Вторая мировая война были беспокойным периодом для жизни старообрядческой поморской общины, что также отразилось на печати и на других средствах массовой информации доступных старообрядцам. Однако Рижской Гребенщиковской общине удалось издать два номера календаря, которые приходились на 1943 и на 1944 год, даже во время фашистской оккупации. Последующее издание удалось выпустить лишь в 1949 году. Долгий период календарь издавался только в Риге при Гребенщиковской общине. Однако, начиная с 1996 года, как поморцы, так и федосеевцы России начали издавать свой календарь. В это же время появилось новое издание церковного календаря в Даугавпилсе, издательством которого стала Центральный совет, избранный на Гривском Соборе 1995 года. Издаваемый календарь носил название Старообрядческий Церковный. Стоит отметить, что официальным изданием календаря считалась первая даугавпилсская старообрядческая община. Параллельно Гребенщиковская община издавала календарь под названием Старообрядческий Поморский Церковный календарь. Однако издание календаря прекратилось в 2001 году по причине смены руководящих лиц в общине. Издание календаря было возобновлено лишь в 2008 году. Обновленное издание вышло под названием Древлеправославный календарь на 2008 год. Календарь по сей день издается в Риге, его соиздателями являются старообрядческие центры Польши, Литвы, а также Рижская Поморская Богоявленская община, общество культуры развития староверия Эстонии и старообрядческое общество им. И.Н. Заволоко [Алексеев, электронный ресурс].

Латгалия также известна среди старообрядцев поморского согласия именами выдающихся деятелей. Ярким тому примером является вышеупомянутый историк, наставник и краевед И.Н. Заволоко. Заволоко происходит из Режицы, которая ныне именуется Резекне, а годы его жизни приходятся на 1897 – 1984 гг. Именно в честь старообрядца из Режицы названо старообрядческое общество, которое было зарегистрировано в марте 1999 года. Идея о создании общества возникла во время празднования 100 летнего юбилея деятеля. Активное участие в организации общества приняли племянница Р.Н. Коновальчик, а также бывшие члены кружка ревнителей старины, среди которых Е.И. Дорофеева, И.И. Савельева и М.А. Обушев, ставший председателем общества. Своими основными целями организация называет благотворительность, взаимную помощь, объединение старообрядцев для образования, а также изучение духовного, исторического и культурного наследия староверия. Основной задачей также было поставлено изучение наследия И.Н.

Заволоко. Первые годы работы общество именовалось Культурно - просветительским обществом имени И.Н. Заволоко, однако на общем собрании в 2002 году члены общества приняли решение о его переименовании в Старообрядческое общество имени И.Н. Заволоко. Название было изменено по причине того, что организаторы отметили, что изначальное название не дает ясности о деятельности и идеях созданной организации.

Деятельность самого Ивана Никифоровича была очень обширной, занимался как активной социальной деятельностью, так и археографией. В период с 1929 – 1939 гг. издал множество книг посвященных старообрядцам и их культурным особенностям, среди них *История церкви Христовой, Учебник по Закону Божию, О старообрядцах города Риги: исторический очерк* и многие другие. В 1927 году Заволоко организовал кружок ревнителей русской старины, который по 1933 год издавал журнал под названием “Родная старина”. При кружке работал религиозно-педагогический семинар, который занимался подготовкой учителей для учебного процесса в старообрядческих воскресных школах. В 1931 году Заволоко открыл детскую воскресную школу, которая работала до 1938 года.

Судьба И.Н. Заволоко не была легкой, в 1940 году после того как он стал наставником Резекненской кладбищенской общины, был арестован и сослан в Сибирь. Пребывал в лагерях, а затем в ссылке на поселении в селе Северное Новосибирской области. Не смотря на трудности, Заволоко по возвращению в 1959 году в Ригу продолжил научную деятельность. К примеру, в 1966 году обнаружил *Пустозерский сборник*, который содержал в себе автографы житий и рисунки Елифания и Аввакума. Находка была передана в дар Институту русской литературы Российской академии наук. О ней писали в зарубежной и русской прессе, в газетах *Вечерний Ленинград* и *Известия*, а также издаваемых в Париже *Русских новостей*. В 1974 году в древлехранилище Института русской литературы был образован фонд И.Н. Заволоко, который состоит из его личного архива и рукописного собрания [Мекш 1997: 96].

Говоря о старообрядцах Латгалии, стоит обратиться к вопросу совместного быта поморцев с коренным местным населением, которое составляют латыши и латгальцы. Примеры такого рода можно найти в творчестве латышских писателей Яниса Судрабиньша, Адольфа Эрса и А.Т. Кононова.

Янис Судрабиньш в своем романе 1933 года *Новохозяин и черт*⁵ повествует о плотниках-старообрядцах, происходящих из Латгалии, которые строят где-то в Земгале дом новохозяину латышу Красту, бывшему офицеру – освободителю Латвии, получившему землю и хутор. В описании автор дает яркие портреты старообрядцев:

5 Новохозяин (лат. jaunsaimnieks) – владелец новохозяйства. В ходе земельной реформы 1920 года (лат. 1920 gada agrārā reforma Latvijā) была проведена национализация земель. Земли были разделены на

наделы и переданы во владения коренным жителям Латвии.

“Возле распиленных и круглых бревен копошились четверо: Адран, два бородача и один совсем молодой русский парень, словно сошедший с картины Васнецова: у юноши подбородок только-только начинал покрываться пухом [...] У старика была столь длинная борода, что полностью закрывала волосатую грудь и еще часть плотничьего фартука. Эта борода как и длинные волосы, упрямо сопротивлялись седине [Jaunsudrabiņš 1949: 322]”.

Писатель Адольф Эрс также обращался в своем творчестве к описанию быта латвийских старообрядцев. Стоит отметить, что в прозе Адольфа Эрса подчеркнута близкая дружественная, даже родственная связь между старообрядцами и латышами– католиками. К примеру, в своем рассказе *Туфля святой Софии* автор повествует о латгальской девушке-католичке, которая гадает на женихов со своей подружкой староверкой Феней. Основную часть повествования занимает гадание обеих девушек на замужество. Гадание происходит в день католического праздника Трех королей. Стоит отметить, что старообрядческое крещение празднуется через две недели после этого праздника. После гадания молодой старообрядец Гришка заинтересовывается главной героиней, но при этом увозит Феню, что говорит о существовании обряда увоза жен у старообрядцев поморцев. Адольф Эрс обращается к теме старообрядчества также в романе 1938 года под названием *Крест на обочине*. В нем автор продолжает описывать особенности старообрядческого быта. К примеру, герой романа учитель Лапиенекс пишет за неграмотных крестьян письма в соседние деревни. Когда он пишет письмо для старообрядца, то не забывает упомянуть о поклонах, которые говорят о знаке выражения вежливости и уважения:

“Поклон тебе от матери, поклон от тетки Матрены, поклон от тетки Пашки, поклон от Сафоновны, низки поклон от тетки Аграфены, поклон от соседа Амелянова, поклон от соседа Иванова, поклон от Лопатникова [Erss 1983: 98]”.

Латвийский писатель А.Т. Кононов родился в Прейльском крае и не понаслышке знал о старообрядцах. В его повести *У железного ручья* автор выделяет не только особенности быта и внешнего облика старообрядцев, но и их традиции религиозного характера. К примеру, набожная бабушка Гриши отказывается пить не только из кружки иноверцев, но даже после своего внука, так как разделяет людей на мирских и приближенных к Богу:

“Баба я твое кружки больше не трону, – пообещал Гриша. – Теперь то мне все одно: заново ее святить. Гриша понимал бабкино горе: все кругом мирские, а она - рабская. Гриша тоже мирской, грешный. Когда бабушке исполнилось восемьдесят лет, она отрелась от мирских дел, осталась только

“рабой божьей”. Теперь у нее грехов нет. Каждый вечер, перед сном, она молит бога, чтобы тот взял свою рабу к себе. Зачем она так торопится на тот свет, неизвестно... Если кто-нибудь мирской тронет бабушкину посуду, он ее опоганит; тогда надо нести посуду в моленную – святить. А моленная – за сорок верст”.

В повести также подчеркнута недоверчивая натура старообрядцев по отношению к иноверцам:

“Бабушка сказала Грише: «Латыши? Ты родимый к ним в избу не ходи. Они курят»”.

Однако автор также выделяет, что латгальцы – католики и старообрядцы живут по соседству в мире, их дети общаются друг с другом, а взрослые взаимодействуют по мере необходимости. Не смотря на желание старообрядцев сохранить свою идентичность, они поддерживают контакт с коренным населением и даже обмениваются культурными особенностями.

В завершении хотелось бы подчеркнуть, что старообрядцы-поморцы, проживающие на территории Латгалии, по сей день ведут активную социальную деятельность, по-прежнему в моленных проводятся богослужения, ведутся научные исследования в Даугавпилсском университете. За долгое время проживания в Латгальском крае, старообрядцы сделали весомый вклад в его культурное наследие.

Список литературы

1. Алексеев П.П. Старообрядческие средства массовой информации в Латвии//Старовер поморец. [Электронный ресурс]. доступен на 05.02.19: <http://starover-pomorec.eu/starover/plugins/content/content.php?content.103> (дата обращения: 9.05.2022)
2. Заварина А.А. Русское население восточной Латвии во второй половине XIX – начала XX века: историко-этнографический очерк. Рига, 1986. 80 с.
3. Кожурин К.Я. Ряпино//Меч Духовный. 2009. №29. с. 4-5.
4. Мекш Э. И.Н. Заволоко – подвижник старообрядчества в Латвии. Париж, 1997. 99 с.
5. Прозоров И.А. История старообрядческой церкви. Москва, 2002. 189 с.
6. Яксанов В.З. Труды первого всероссийского съезда по Народному образованию христиан-поморцев. Москва, 1912. 163 с.
7. Erss Ā. Krusts ceļmalā. Rīga, 1983. 224 lpp.
8. Mekšs E., Žilko A. Старообрядчество в Латвии: вчера и сегодня//Revue des études slaves. 1997. Vol. 69, No. 1/2. с. 73-88.
9. Podmazovs A. Vecticība Latvijā. Rīga, 2001. 210 lpp.
10. Jaunsudrabiņš J. Jaunsaimnieks un velns. Rīga, 1949. 460 lpp.